

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПАВЛОВ
Михаил Юрьевич,
Санкт-Петербургский
университет гражданской
авиации, аспирант, Санкт-
Петербург, Россия

САМОЙЛОВ
Владимир Александрович,
Санкт-Петербургский
университет гражданской
авиации, канд. пед. наук,
Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: квантовые вычисления, суперпозиция, запутанность, спиновое состояние, уравнение Шрёдингера, корпускулярно-волновой дуализм, квантовая криптография

Аннотация. В статье рассматриваются принципы квантовых вычислений на основе спиновых состояний. Анализируются фундаментальные принципы квантовой физики, такие как суперпозиция, запутанность и корпускулярно-волновой дуализм. Описаны математические модели кубитов в сфере Блоха, уравнение Шрёдингера и процесс коллапса волновой функции при измерении. Показана роль спиновой запутанности в реализации квантовых алгоритмов. Проведен анализ возможностей применения квантовых алгоритмов в области криптографии, моделирования сложных систем и др.

Последние десятилетия явились периодом, когда квантовые компьютеры вышли за пределы научных лабораторий и стали доступны широкому кругу пользователей. Созданы облачные решения, позволяющие получить доступ к квантовым процессорам удаленно через интернет. Это открыло возможность для экспериментов с квантовыми алгоритмами и моделями. Недавно появился первый квантовый чип для бытового использования, знаменующий переход квантовых вычислений в область практической реализации, доступной для массовой аудитории. Таким образом, квантовые технологии переходят в прикладную плоскость, открывая новые возможности в области криптографии, моделирования сложных систем, оптимизации алгоритмов, искусственного интеллекта и др. В квантовой криптографии, например, метод квантового распределения ключей (BB84) обеспечивает абсолютную защищенность данных благодаря фундаментальным законам квантовой механики. Развитие алгоритмов коррекции ошибок позволяет устранять фазовые и битовые ошибки, повышая надежность квантовых сетей.

Главная идея квантовых вычислений основана на принципах квантовой физики, таких как суперпозиция и запутанность. Эти принципы дают возможность квантовым компьютерам обрабатывать информацию параллельно, увеличивая вычислительную мощность системы в геометрической прогрессии.

Квантовые частицы, такие как электроны и фотоны, являются возбуждениями в квантовом поле. Основным носителем информации служит спин,

определяющий внутреннюю угловую характеристику частицы. Спин принимает дискретные значения, что соответствует состояниям 0 или 1 в классическом бите. Однако квантовый бит (кубит) может одновременно находиться в состоянии 0 и 1 (состояние суперпозиции) с определенной вероятностью, описываемой через коэффициенты амплитуды [1].

Вектор состояния кубита можно представить в виде точки (рис. 1) на сфере Блоха (сфера позволяет визуализировать состояния и операции с кубитом):

$$|\Psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle,$$

где $|\Psi\rangle$ – вектор состояния;

θ и ϕ – углы, определяющие положение точки на сфере Блоха;

$|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базисные состояния кубита.

При этом состояние квантовой системы описывается уравнением Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle,$$

где i – мнимая единица;

$\frac{\partial}{\partial t}$ – дифференциал по времени;

\hbar – постоянная Планка;

\hat{H} – гамильтониан системы, описывающий сумму кинетической (функция импульса) и потенциальной (функция координат) энергии.

Состояние кубита до момента измерения остается в суперпозиции. Однако в процессе измерения происходит коллапс волновой функции – система переходит в одно из базисных состояний $|0\rangle$ или $|1\rangle$ с вероятностями, определяемыми квадратами

РИС. 1

РИС. 2

амплитуд, что повышает эффективность квантовых алгоритмов [2, 3].

Важной особенностью квантовых систем является нелокальность – частицы могут находиться в запутанном состоянии вне зависимости от расстояния между ними. Изменение состояния одной частицы мгновенно отражается на другой, и его невозможно разложить на независимые состояния отдельных частиц, что демонстрирует суть квантовой запутанности. Это свойство используется в квантовой криптографии и квантовой передаче данных.

Квантовые частицы обладают одновременно свойствами частиц и волн – корпускулярно-волновым дуализмом. В математике это выражается через преобразование Фурье, позволяющее переходить между представлениями во временной и частотной областях [4]. Волновые функции описываются через комплексные числа и подчиняются известному соотношению неопределенности Гейзенберга. Это определяет пределы точности в квантовых измерениях.

В настоящее время существует несколько платформ для освоения работы с квантовыми компьютерами, в том числе IBM Quantum Experience [5]. При этом на платформе размещены текстовые и видео инструкции, приведены наглядные примеры и учебные пособия, которые помогают в изучении квантового программирования без глубокого погружения в математический аппарат [6].

Платформа работает в графическом интерфейсе и в текстовом редакторе с поддержкой специализированной библиотеки для программирования квантовых схем на высокоуровневом языке Python. Она включает модули для создания квантовых схем, выполнения симуляций и обработки результатов. Здесь реализованы базовые элементы квантовой логики, включая гейты Адамара, CNOT, фазовые сдвиги и измерения. За счет этого квантовые схемы можно строить как вручную, так и с помощью программного кода.

Рабочий интерфейс квантового компьютера IBM представлен на рис. 2. Он содержит несколько ключевых элементов:

закладка «Composer» – графический интерфейс для визуального построения квантовых схем;

левая панель – набор инструментов для добавления квантовых элементов, таких как гейты, измерения и управляющие операции;

центральная область – рабочая часть, где располагаются квантовые и классические регистры. Например, регистр q0, q1 обозначает квантовые биты (кубиты), а c0, c1 – классические биты для хранения результатов измерений;

правая панель – гистограмма, отображающая результаты в виде распределения вероятностей, и визуализация состояния кубитов в виде вектора на единичной сфере.

Приведенный на рис. 2 пример базовой схемы компьютера имеет два кубита, причем оба кубита инициализируются в состоянии $|0\rangle$. К первому кубиту (q0) применяется вентиль Адамара (H), переводя кубит в суперпозицию, а второй кубит (q1) «запутывается» с первым кубитом (q0) через квантовый вентиль CNOT (Controlled Not). Затем проводится измерение первого кубита, результат которого сохраняется в классическом бите и отображается в виде распределения вероятностей на гистограмме.

Таким образом, интерфейс позволяет интуитивно построить квантовую схему, «перетаскивая» элементы из панели инструментов в рабочую область. Это облегчает освоение базовых принципов квантовой логики.

В рассмотренном примере кубит после применения гейта Адамара находится в состоянии суперпозиции между $|0\rangle$ и $|1\rangle$ с вероятностью 52 на 48 %. Состояние кубита на сфере Блоха будет показано как вектор, направленный в плоскости XY. После выполнения схемы в интерфейсе Composer пользователь может наблюдать за изменением состояния кубитов в реальном времени. Это позволяет глубже понять принципы квантовых алгоритмов и квантовой механики.

В России активно развиваются квантовые технологии, и основную роль в этом процессе играют ведущие научные центры страны. Одним из них является Университет ИТМО, который совместно с ОАО «РЖД» и другими партнерами стал участником создания в 2021 г. пилотного участка магистральной квантовой сети между Москвой и Санкт-Петербургом – крупнейшей сети в Европе.

В 2023 г. Центр квантовых технологий МГУ представил первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах. Благодаря этому открываются новые перспективы для исследований и практического применения квантовых технологий.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, в России пока отсутствуют облачные сервисы. Разработка таких платформ представляет собой перспективное направление, способное ускорить внедрение квантовых технологий в различные отрасли и развитие цифровой трансформации в стране. Дальнейшее развитие квантовых технологий станет ключевым фактором в кибербезопасности, передаче данных и разработке устойчивых систем коррекции ошибок.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Нильсен М., Чванг И. Квантовая вычислительная автоматика, связь, информатика. М.: Постмаркет, 2020. 832 с.

2. Shor P.W. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer // SIAM Journal on Computing. 1997. Vol. 26. Issue 5. P. 1484–1509.

3. Grover L.K. A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search // Proceedings of the Twenty-Eighth Annual